

Ein Governance-Rahmen für landwirtschaftliche Daten¹

José Martinez

Prof. Dr., University of Göttingen (Germany)

Abstract

The governance framework for agricultural data is currently rightly based on the principle of market self-regulation. The flexibility this entails will continue to be necessary as long as the process of digitisation has not stabilised, in which efficient processes and standards have become established in the market. As the stabilisation process continues, however, corrections will be necessary, which may require state action. It remains to be seen to what extent specific agricultural digital legal regulations will have to be created or whether the solutions developing in parallel for the industrial sector or for the digital society will suffice.

Le cadre de gouvernance des données agricoles repose actuellement, à juste titre, sur le principe de l'autorégulation du marché. La flexibilité qui en découle reste nécessaire tant que le processus de numérisation ne s'est pas stabilisé, au cours duquel des processus et des normes performants se sont imposés sur le marché. Mais au fur et à mesure que le processus de stabilisation se poursuit, des corrections seront nécessaires, qui nécessiteront éventuellement une intervention de l'État. L'avenir nous dira dans quelle mesure il faudra créer des réglementations juridiques spécifiques à l'agriculture numérique ou si les solutions qui se développent en parallèle pour le secteur industriel ou pour la société numérique seront suffisantes.

I. Governance-Rahmen vs. Innovation?

Sollen Richtlinien oder ein rechtliches Rahmenwerk gleichsam einem Korsett das junge Pflänzchen der Digitalisierung der Landwirtschaft in ihrer Entwicklung und Entfaltung begrenzen? Recht ist zunächst ein starres Instrument, das eine von Methodik, Prinzipien, Rechtsbegriffen und -instituten modellierte Welt regelt. Recht ermöglicht in einem freiheitlichen Rechtsstaat durch den Schutz von Freiräumen die Kreativität und Innovation; durch eine zu frühzeitige Modellierung der Rechtswirklichkeit kann es aber auch die Kreativität erheblich hemmen. Hoffmann-Riem beschreibt dieses Verhältnis von Recht zu Innovation als ein Paradoxon, da es etwas regeln will, was noch gar nicht da ist². Dieses Paradoxon verstärkt sich in dem Moment, in dem das Recht in einem Rechtsstaat sich an den Folgen technischer Entwicklungen orientieren muss, um eine Rechtfertigung für Eingriffe in grundrechtsrelevante Bereiche zu erzielen. Denn in der Regel werden diese Folgen noch nicht vollständig absehbar sein³. Schon diese ersten Überlegungen machen deutlich, dass sich die Entwicklung eines Governance-Rahmens für landwirtschaftliche Daten nicht auf einen rein juristischen Ansatz beschränken darf. Auch dürfen wir unsere Perspektive nicht auf bloße rechtliche Instrumente zur Regelung der sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Akteuren in der digitalen Landwirtschaft beschränken.

¹ Erstveröffentlicht in: AUR 2021, S. 122 ff.

² Hoffmann-Riem, Risiko und Innovationsrecht im Verbund, in: Die Verwaltung 2005 (Bd. 38), S. 145 (146).

³ Luhmann, Juristische Argumentation: Eine Analyse ihrer Form, in Teubner (Hrsg.), Entscheidungsgründe als Rechtsgründe, Baden-Baden 1995, S. 19.

Wir brauchen auch die ökonomische und soziale Dimensionen des Governance-Rahmens, da sie die Beziehungen zwischen Datenerzeugern und -nutzern begründen, erheblich prägen und zum Teil den rechtlichen Rahmen in den Hintergrund treten lassen.

Im Folgenden gehe ich von drei Prämissen aus, die sicherlich konsensfähig sind:

- Digitalisierung findet bereits statt.
- Digitalisierung basiert auf funktionierenden Governance-Strukturen.
- Digitalisierung ist ein dynamischer Prozess.

II. Digitalisierung findet bereits statt

Beginnen wir mit der ersten Prämisse: Die Digitalisierung der Landwirtschaft ist eine Technologie im Entstehen.

Die Landwirtschaft ist seit jeher geprägt von Kontinuität und Dynamik. Wie kaum ein anderer Wirtschaftssektor erfordert die Landwirtschaft durch die Abhängigkeit vom nicht vervielfältigbaren Wert "Boden" eine nachhaltige und dauerhafte Bewirtschaftung. Zugleich ist die Landwirtschaft als Teil eines marktwirtschaftlich orientierten Systems angehalten, sich dynamisch den Erfordernissen des Marktes anzupassen. Das ist vor dem Hintergrund ihrer Funktionen, die Ernährung der Gesellschaft zu sichern, die Landschaft zu pflegen und die Lebensfähigkeit der ländlichen Räume zu erhalten, im besonderen öffentlichen Interesse.

Aus einer historischen Perspektive betrachtet, kann die Anpassung der Landwirtschaft in verschiedene Epochen unterteilt werden. Derzeit erleben wir den Beginn einer neuen Epoche, die parallel zur Industrie mit dem Schlagwort der Digitalisierung oder des "Internet der Dinge" gekennzeichnet wird. Schlagworte wie "Industrie 4.0", "M2M Communication" (Machine to Machine) und das "Internet der Dinge" beziehungsweise "Internet of Things" (IoT)⁴ beschreiben den epochalen Wandel, der sich derzeit in Industrie und Fertigungsprozessen vollzieht. Das parallel genutzte Schlagwort "Landwirtschaft 4.0" verdeutlicht sprachlich, dass wir uns in einer vierten Entwicklungsphase, der die Mechanisierung, Industrialisierung und Automatisierung vorgegangen sind und die im Folgenden kurz in Erinnerung gerufen werden sollen.

Die Mechanisierung der Landwirtschaft beschreibt die Unterstützung der menschlichen Arbeitskraft durch den Einsatz von Maschinen und technischen Hilfsmitteln. Sie beginnt in der frühen Menschheitsgeschichte und erreicht den Höhepunkt im Getreideanbau und in der Viehhaltung Ende des 19. und der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts⁵.

Industrielle Landwirtschaft bezeichnet die nächste Epoche der Landwirtschaft, die sich der industrieprozessspezifischen Produktionsweisen bedient. Sie ist durch Betriebe mit einem hohen Spezialisierungs-

⁴ Grünwald, Andreas / Nüßing, Christoph, Machine To Machine (M2M)-Kommunikation : Regulatorische Fragen bei der Kommunikation im Internet der Dinge, in: MMR 2015, S. 378; Peter Bräutigam/Thomas Klindt, Industrie 4.0, das Internet der Dinge und das Recht, NJW 2015, 1137.

⁵ Grundlegend hierzu Brakensiek/ Kießling/ Troßbach/ Zimmermann (Hrsg.), Grundzüge der Agrargeschichte Köln 2016.

grad gekennzeichnet, durch die Verwendung technischer Verfahren, einem hohen Kapital- und Energieeinsatz, einer hohen Produktivität und dem Übergang zu standardisierter Massenproduktion. Die Entwicklung zur industrialisierten Landwirtschaft betrifft nicht nur einige wenige dabei entstandene Agrarindustrie-Unternehmen, sondern auch Betriebe, die sich z.B. in Familienbesitz befinden.

Die Industrialisierung geht auf das Ende des 19. Jahrhunderts zurück und findet ihren Ursprung in den USA⁶. Dort löste ein Ende der Ertragssteigerungen die Sorge aus, dass ohne reichliche, preiswerte Nahrungsmittel ein Ende der Industrialisierung im nicht-landwirtschaftlichen Bereich zu erwarten sei. Aber noch im Jahr 1920 unterschied sich die Landwirtschaft nicht grundsätzlich von der seit Tausenden von Jahren praktizierten Landwirtschaft. Erst danach erfasste die industrielle Revolution die Landwirtschaft auch direkt: Kunstdünger und chemische Schädlingsbekämpfungsmittel, Maschinen und wissenschaftliche Züchtungsmethoden führten zu einer Agrarrevolution.

In Europa konnte die Landwirtschaft bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges nicht über eine punktuelle Einbindung in die Industrialisierung hinauskommen. Von Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum 1. Weltkrieg wurden in Europa vereinzelt die ländlichen Räume an die elektrische Versorgung angeschlossen. So kamen nun auch vereinzelt Elektromotoren in der Landwirtschaft zum Einsatz⁷. Durch den Einsatz bergmännisch abgebauten oder industriell hergestellten Düngers konnte die Produktivität der Landwirtschaft weiter gesteigert werden. All diese Neuerungen modernisierten aber im Wesentlichen den Einsatz tierischer Arbeitskraft, sie verdrängten ihn nicht. Diese Symbiose zwischen der bäuerlich-handwerklichen Wirtschaft und der modernen, industriell-kapitalistischen Wirtschaft endete in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg in Form eines "Strukturbruchs". In kürzester Zeit wurden Arbeitsprozesse modernisiert und Tierbestände vergrößert, viele Arbeitskräfte wanderten ab und Bauernhöfe wurden aufgelöst ("Höfesterben").

Automatisierung bezeichnet die Übertragung von Funktionen des Produktionsprozesses, insbesondere Prozesssteuerungs- und -regelaufgaben vom Menschen auf künstliche Systeme⁸. Davon abzugrenzen ist die Maschinisierung, die die Übernahme von Funktionen des Produktionsprozesses durch künstliche Systeme (Maschinen) beinhaltet. Bei der Mechanisierung übernehmen die Maschinen lediglich die Zufuhr der für den Produktionsprozess erforderlichen Energie. Der Begriff der Automatisierung beinhaltet dagegen auch die Übernahme von Prozesssteuerungs- und ggf. Prozessregelaufgaben durch künstliche Systeme.

Automaten sind damit künstliche Systeme, die selbsttätig ein Programm befolgen und dabei aufgrund des Programms Entscheidungen zur Steuerung und ggf. Regelung von Prozessen treffen. Die Entscheidungen des Systems beruhen auf der Verknüpfung von Eingaben mit den jeweiligen Zuständen eines Systems und haben Aufgaben zur Folge. Im Bereich Tierproduktion sind Melkroboter das

⁶ Hierzu grundlegend Hillstrom / Collier Hillstrom, *Industrial revolution in America*, Vol. 8: Agriculture and meatpacking, Santa Barbara, 2007.

⁷ Spoerer/ Streb, *Neue deutsche Wirtschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts*, München 2013, S. 49 ff.

⁸ Springer Gabler Verlag (Herausgeber), *Gabler Wirtschaftslexikon*, Stichwort: Automatisierung, online im Internet: <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/72569/automatisierung-v7.html>.

bekannteste Beispiel für die Automatisierung in der Landwirtschaft⁹. Fast 40 Prozent aller Neuinvestitionen im Bereich Melken sind automatische Melksysteme¹⁰. Auch in anderen Bereichen der Innenwirtschaft zeichnen sich Trends zur Automatisierung ab. Bei fast allen Tierarten wird heute das Füttern und Entmisten der Ställe automatisch durchgeführt.

Eng verwandt, aber gleichwohl bereits ein weiterer Entwicklungsschritt ist die Digitalisierung der Landwirtschaft. Kennzeichnend ist das selbständige Kommunizieren der Systeme ohne das Dazwischentreten des Menschen¹¹. Dieses Verhältnis wird auch als M2M (machine to machine) bezeichnet. Das Ergebnis der Vernetzung ist eine Datenbank, die von allen digitalisierten Maschinen gespeist wird. Ziel ist eine möglichst genaue Erfassung und Bewirtschaftung des Hofes, und der Ersatz der bislang auf Erfahrungen beruhenden Entscheidungen des Landwirts durch ein vernetztes System, das sich auf der Grundlage objektiver, mathematischer Modellen selbständig die Parameter der Entscheidungen zusammensetzt und verarbeitet.

Digitale Landwirtschaft ist im Folgenden als intelligentes Netzwerk aus Mensch, Maschinen und Bewirtschaftung zu verstehen, das alle Stationen der landwirtschaftlichen Tätigkeit – vom Einkauf der Saat bis zur Auslieferung der Ernte – umfasst. Voraussetzung ist die Errichtung eines eingebetteten Systems, das Überwachungs-, Steuerungs- oder Regelfunktionen übernimmt. Dabei werden sowohl die Maschinen als auch die Lagerhaltung sowie die Betriebsmittel miteinander vernetzt. In diesem vernetzten System kommt es zum autonomen Austausch von Informationen zwischen den Maschinen, zwischen Maschine und Landwirt sowie zwischen Maschine/Landwirt und Dritten¹². Rechtlich von Bedeutung ist dabei auch die autonome gegenseitige Steuerung der Maschinen untereinander. Sie wirft die noch zu erörternde Frage auf, ob und wie "Willenserklärungen" von Maschinen untereinander, mit dem Ziel, Bestellungen vorzunehmen oder zu korrigieren, rechtlich gewertet werden¹³. Ziel der Vernetzung ist die Schaffung intelligenter Ablaufketten, die ineinandergreifen. Hierdurch sollen Ressourcen und Arbeitsabläufe in zeitlicher als auch räumlicher Dimension kombiniert werden und Synergieeffekte genutzt werden¹⁴.

Eng zusammenhängend mit dem Begriff der Digitalen Landwirtschaft steht der Begriff des Big Data, auch "Massendaten" genannt: Die Definition der wissenschaftlichen Dienste des deutschen Bundestags lautet¹⁵: "Big Data bezeichnet große Datenmengen aus vielfältigen Quellen, die mit Hilfe neu entwickelter Methoden und Technologien erfasst, verteilt, gespeichert, durchsucht, analysiert und visualisiert werden können"¹⁶. Darunter versteht man das Prinzip des Einsatzes großer und vielfältiger Datenmengen, die typischerweise von miteinander vernetzten Maschinen generiert werden und – re-

⁹ Siehe Bericht unter: <http://www.heise.de/newsticker/meldung/Automatisierung-in-der-Landwirtschaft-Bauern-im-Melkroboter-Dilemma-3291294.html>.

¹⁰ Quelle: <http://www.agrarheute.com/landundforst/news/vormarsch>.

¹¹ Sandler, *Industrie 4.0 grenzenlos*, Berlin 2016, S. 17ff.

¹² Grünwald/Nüßing, *Machine To Machine (M2M)-Kommunikation : Regulatorische Fragen bei der Kommunikation im Internet der Dinge*, in: MMR 2015, S. 378.

¹³ Siehe hierzu unter Kapitel VII, 1.

¹⁴ Zech, "Industrie 4.0" – Rechtsrahmen für eine Datenwirtschaft im digitalen Binnenmarkt, GRUR 2015, 1151 (1152).

¹⁵ Dorner, *Big Data und Dateneigentum*, CR 2014, 617.

¹⁶ Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages, Nr. 37/13, abrufbar unter https://www.bundestag.de/blob/194790/c44371b1c740987a7f6fa74c06f518c8/big_data-data.pdf.

gelmäßig ohne konkret vorformulierte Erwartungshaltung an das Ergebnis – in Echtzeit analysiert werden.¹⁷ Dabei werden Daten und Informationen gewonnen, die mit herkömmlichen Mitteln überhaupt nicht oder allenfalls wesentlich zeitaufwendiger erlangt werden. Die Erstellung von großen Datenbanken im Sinne eines Big Data ist somit die Grundvoraussetzung, um mit Datenanalyse und Modellierung die nächste Optimierungsgrenze aus der Sicht der Digitalen Anbieter zu erreichen.

Das verdeutlicht ein weiteres Merkmal der Digitalisierung. Die Daten aus der Landwirtschaft sind handelbare Wirtschaftsgüter geworden, die einen erheblichen kommerziellen Wert haben. "Data has become a new factor of production, an asset and in some transactions a new currency."¹⁸

Die Entwicklung der digitalen Landwirtschaft ist ein gesellschaftliches, staatlich gefördertes aber nicht staatlich gesteuertes Phänomen, das bereits die typischen drei Entwicklungsstufen durchlaufen hat, die für innovative Technologien charakteristisch sind: 1. Stufe: Diese Technologien sind in und von der Gesellschaft entwickelt worden (man spricht üblicherweise von Erfindungen); 2. Stufe: Sie werden gerade zur Anwendungsreife gebracht (man spricht üblicherweise von Innovationen) und 3. Stufe: Sie erweisen sich prinzipiell als marktfähig (man spricht üblicherweise von Diffusion).

III. Digitalisierung basiert auf funktionierenden Governance-Strukturen

Kommen wir daher zu zweiten Prämisse: Grundlage für die Digitalisierung ist eine entwickelte Data Governance. Data Governance umfasst alle Bedingungen und Regelungen, die die Erzeugung, Speicherung, Analyse und Nutzung von Daten bestimmen. Data Governance umfasst damit rechtliche und administrative Vorgaben, wirtschaftliche Verpflichtungen, ethische Kodizes und technische Standards.

© Stiftung Neue Verantwortung 2017

¹⁷ Dorner, Big Data und Dateneigentum, CR 2014, 617.

¹⁸ Commission Staff Working Document SWD (2015) 100 final, 59.

In diesem Diagramm ist das bereits bestehende System der Data Governance erkennbar. Auf dieser Basis kann folgende Beobachtungen gemacht werden: Das System ist bisher im Wesentlichen durch Selbstregulierung geprägt. Die Märkte haben ökonomische Regeln aufgestellt, insbesondere zur Nutzung von Daten und zur Standardisierung. Darüber hinaus haben sich ethische Regeln durch den Markt entwickelt (s.u. Kapitel VIII). Für den speziellen Bereich der Agrardaten haben die Mitgliedsstaaten und die Europäische Union bisher aber keine rechtlichen Regeln erlassen. Die bestehenden gesetzlichen Regelungen beziehen sich nicht speziell auf die Landwirtschaft, sondern sind allgemeine Regeln, an die die Marktteilnehmer wie alle anderen Bürger gebunden sind. Die EU und die Mitgliedsstaaten haben bisher die bestehende, durch Selbstregulierung geprägte Grundstruktur der Governance nicht verändert und nur durch externe Anreize Einfluss auf das bestehende Governance-System genommen.

IV. Digitalisierung ist ein dynamischer Prozess

Reicht das bestehende System aus, um die entstehenden Herausforderungen zu bewältigen, oder muss es weiter entwickelt werden? Dazu sind folgende Überlegungen zu berücksichtigen:

Die Digitalisierung ist ein fortlaufender Prozess. Es gibt keine fertige Entwicklung, die es uns erlauben würde, abschließend und umfassend zu beurteilen, ob die digitale Landwirtschaft bereits ausreichend geregelt ist. Die weitere technische und wirtschaftliche Entwicklung ist nicht exakt vorhersehbar. Daher können wir auch nicht genau bestimmen, ob und wie sich die Regeln, mit denen wir die aktuelle Governance verändern, auf die digitale Landwirtschaft von morgen auswirken werden. Wir denken also über ein Governance-System nach, das auf Unsicherheit basiert. Dabei gilt es besonders sich bewußt zu machen: Jede Änderung der bestehenden Struktur darf die Entwicklung in den drei Bereichen Invention, Innovation und Diffusion nicht behindern.

Wir befinden uns in der dritten Stufe der technologischen Innovation. Dies ist die Phase der Diffusion, also der Durchdringung des freien Marktes mit Technologie. Das heißt aber nicht, dass die ersten beiden Stufen (also Invention und Innovation) bereits abgeschlossen sind. Wir haben zwar bereits marktreife Grundtechnologien zur digitalen Landwirtschaft; es entstehen aber jährliche neue Technologien, zum Teil mit grundsätzlich verschiedenen Ansätzen und Standards. Grundsätzlich wird der Staat in einer freien Marktwirtschaft erst dann aktiv, wenn eine Technologie wie die digitale Landwirtschaft die dritte Stufe erreicht hat. Der Staat wird also erst aktiv, wenn Produkte auf den Markt gebracht werden. Wenn der Staat regulierend eingreift, will er Rechtssicherheit für alle schaffen, das heißt, er will Verhaltens- und Erwartungssicherheit gewährleisten und damit auch die Angst vor ungewissen zukünftigen Entwicklungen reduzieren. Der Staat will Gefahren abwehren und Vorsorge treffen, d.h. er will nicht nur Garant für den Ausfall bei Fehlentwicklungen sein. Ein solches Vorsorgedenken kann jedoch die laufende Erfindung und Innovation hemmen und sogar stoppen. Die Herausforderung für das Vorsorgerecht besteht also darin, die Regelung des Neuen vorauszusetzen, bevor es überhaupt bekannt ist oder gar Realität geworden ist. Um zu entscheiden, ob der Staat eigenständig ein bestehendes Governance-System verändern oder Anreize zur Veränderung setzen soll, muss daher zunächst die Frage beantwortet werden, ob ein Handeln zwingend erforderlich ist und wie es erfolgen muss. Die folgenden drei Fragen helfen dabei, die Frage zu beantworten, ob der Staat überhaupt handeln soll:

- Welche gesellschaftlich wünschenswerten Ergebnisse sind mit der Technologie verbunden bzw. welche negativen Ergebnisse sollen verhindert werden?
- Wie groß ist die Notwendigkeit sicherzustellen, dass die gewünschten Wirkungen erreicht werden?
- Wer ist für die Veränderung der Governance-Struktur verantwortlich?

V. Erwartungen an die Digitalisierung

Die erste Frage fragt danach, was die Gesellschaft von der digitalen Landwirtschaft erwartet und ob die Erwartungen erfüllt werden.

Hier ist zu unterscheiden zwischen den Erwartungen der Gesellschaft, die bereits gesetzlich definiert sind, und den Erwartungen der Gesellschaft, die empirisch ermittelt werden müssen.

1. Normative Erwartungen

Das heutige Recht dokumentiert eindeutig die Erwartungen der Gesellschaft an eine neue Technologie. Die erste Priorität der Gesellschaft ist die Einhaltung des Grundgesetzes. Die digitale Landwirtschaft muss die Grundrechte respektieren. Dazu gehört das Grundrecht auf Datenschutz, wie es in den Verfassungen der Mitgliedsstaaten und in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union niedergelegt ist. In Bezug auf landwirtschaftliche Daten müssen wir feststellen, dass die üblichen Erwartungen der Gesellschaft an den Datenschutz bisher ausschließlich auf personenbezogene Daten beschränkt sind. Landwirtschaftliche Daten sind vom Grundrecht auf Datenschutz nicht erfasst.

Ein weiterer Bereich der verfassungsrechtlich normierten Erwartungen der Gesellschaft sind die Rechte am geistigen Eigentum. Geistiges Eigentum ist eine Kategorie von Eigentum, die immaterielle Schöpfungen des menschlichen Geistes umfasst. Dazu gehören auch Daten, die auf der Grundlage einer analytischen Auswertung von Grunddaten gewonnen werden. So ist z.B. die Menge des benötigten Pflanzenschutzmittels das Ergebnis einer Analyse verschiedener Grunddaten wie Pflanzenart, Bodenqualität, Niederschlag, Wind und Temperatur. Das Ergebnis der Analyse muss also rechtlich geschützt werden. Die Grunddaten selbst sind jedoch nicht als geistiges Eigentum geschützt. Auch sind die Grunddaten nicht durch Eigentumsrechte geschützt. Der Schutz der Nutzung von Betriebsgrunddaten ist also noch nicht normativ festgelegt und der Staat ist nicht verpflichtet, sie zu schützen. Dennoch müssen andere Verfassungswerte, die wiederum gesellschaftliche Erwartungen widerspiegeln, rechtlich berücksichtigt werden. Dazu gehört die öffentliche Sicherheit. Governance-Strukturen müssen daher Regelungen zur Cybersicherheit enthalten. Zu den verfassungsrechtlichen Werten gehört auch die Wahrung des Marktgleichgewichts, da dies eine unabdingbare Voraussetzung für eine freie Marktwirtschaft ist. Das Governance-System muss daher auch Regelungen zur Bekämpfung von Marktungleichgewichten enthalten. Solche Marktungleichgewichte können im Bereich der digitalen Landwirtschaft entstehen, weil die Positionen der Akteure auf dem Markt der digitalen Landwirtschaft hinsichtlich der Machtkonstellationen asymmetrisch sind. Dieses Marktungleichgewicht ist strukturell in der Beziehung zwischen Landwirten und Landmaschinenunternehmen bzw. IT-Betreibern angelegt.

2. Gesellschaftliche Erwartungen

Wo es keine verfassungsrechtliche Grundlage für gesellschaftliche Erwartungen an die digitale Landwirtschaft gibt, muss die empirische Wissenschaft oder die Politik diese Erwartungen definieren. Dazu

gehören insbesondere die folgenden Fragen: Soll der Zugang zur digitalen Landwirtschaft z.B. durch finanzielle Anreize gefördert werden, soll die Wissenschaft durch freien Zugang zu den Daten gefördert werden, soll die Landwirtschaft ökologischer werden, indem die Daten an Umweltbehörden weitergegeben werden, sollen kleine und mittlere Betriebe durch besondere Regelungen geschützt werden, soll der Zugang zu den Technologien und Daten für Menschen im Globalen Süden geöffnet werden? Die Antworten auf diese Fragen sind nicht rechtlich festgelegt, sondern werden allein durch gesellschaftliche oder politische Erwägungen bestimmt.

VI. Verantwortliche der Agrar-Data-Governance

Hat man die Frage beantwortet, welche gesellschaftlichen oder politischen Erwartungen eine Modifikation des Governance-Systems erfordern, stellt sich die Frage, ob die neuen Governance-Regelungen in eine gesetzliche Regelung aufgenommen oder vertraglichen Vereinbarungen überlassen werden sollten oder durch rechtlich unverbindliche Formen der Selbstregulierung abgedeckt werden könnten. Eine Pflicht zur gesetzlichen Regelung ergibt sich nur aus dem Verfassungsrecht. Gleiches gilt für jede Regelung, die dem Schutz von Grundrechten dient, oder für jede Regelung, die einen Verfassungswert verkörpert, sei es die Cybersicherheit, der Schutz des Marktgleichgewichts, die Erhaltung der Agrarstrukturen oder die Ernährungssicherheit. Ob die Regelungen zur Nutzung von Betriebsdaten in ein Gesetz aufgenommen werden oder der Selbstregulierung überlassen werden, liegt jedoch im Ermessen der Verantwortlichen. Dies gilt auch für Fragen der Haftung bei der Nutzung von Daten.

In einzelnen Bereichen ist also eine verbindliche Regelung zwingend erforderlich. Verbindlichkeit kann auch durch nicht-legislative Instrumente erreicht werden. Man wird sogar sagen müssen: In einer freien Marktwirtschaft sollten Effektivität, Effizienz, Akzeptanz oder Umsetzbarkeit vorrangig durch nicht-legislative Instrumente erreicht werden. Insbesondere die Selbstregulierung durch den Markt in Form von vertraglichen Vereinbarungen muss daher die Regel sein. Dies können Nutzungsrechte, Standardisierung oder Interessenausgleiche bei der Haftung sein. Die Rolle der Mitgliedstaaten bzw. der EU reduziert sich in einem solchen Szenario auf den Schutz des Rahmens für die Selbstregulierung. Die Governance-Forschung spricht vom "Schatten der Hierarchie"¹⁹ als einem staatlichen Handeln, das ohne hierarchische Formen der sozialen Handlungskoordination auskommt und auf der Kooperation öffentlicher und privater Akteure in formalisierten Verhandlungssystemen oder informellen Netzwerken beruht. Die wichtigste Rahmenbedingung ist das Vorhandensein eines ausreichenden Marktgleichgewichts. Nur in den Ausnahmefällen, in denen Grundrechte berührt werden oder Verfassungswerte wie die öffentliche Sicherheit betroffen sind, sind die EU oder die Mitgliedstaaten verpflichtet, verbindliche gesetzliche Regelungen zu erlassen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Governance-System der digitalen Landwirtschaft weitgehend tatsächlich durch Selbstregulierung geprägt ist und dieser hohe Grad der Selbstregulierung als ausreichend angesehen wird. Der Staat muss die Governance-Strukturen nur dann ändern, wenn Grundrechte oder Verfassungswerte bedroht sind. Der Staat kann diese Strukturen aber auch verändern, wenn das System der Selbstregulierung versagt, indem es die gesellschaftlichen Erwartungen nicht ausreichend adressiert. So ist es beispielsweise denkbar, dass der Staat die Erwartungen der

¹⁹ Börzel, Der "Schatten der Hierarchie" — Ein Governance-Paradox?, in: Schuppert / Zürn M. (Hrsg) Governance in einer sich wandelnden Welt, 2008, S. 118.

Landwirte an die Nutzung ihrer Daten als Eigentum realisiert und ein neues Recht auf Eigentum an landwirtschaftlichen Daten schafft.

Allerdings muss jede Veränderung der Governance-Struktur daraufhin geprüft werden, ob sie innovationsfreundlich ist. Ein staatliches Handeln ist dann innovationsfreundlich, wenn es die bestehenden Spielräume für die Marktteilnehmer weitestgehend bewahrt. Daher sollten vernetzte Regelungen Vorrang vor hierarchischen Ansätzen haben. Insbesondere sollte sich der Staat bewusst sein, wie effizient alternative Formen der Regulierung sind. Dazu gehören die Vorgabe von Modellen zur Selbstregulierung (z.B. vertragsbasierte Modelle), aber auch Verhaltensanreize. Auch hier ist wieder zu bedenken, dass der Staat in ein dynamisches System eingebunden ist, dessen Entwicklung er nicht vorhersehen kann. Der Staat kann daher auch die Rechtsfolgen seiner Regelungen nicht genau festlegen. Daher müssen die erzielten Veränderungen des Systems regelmäßig evaluiert werden. Um Unsicherheiten zu reduzieren, ist der Staat verpflichtet, alle betroffenen wissenschaftlichen Disziplinen in die Entwicklung von Governance-Regelungen einzubeziehen. Schließlich sollten vorhandene Erfahrungen aus anderen Governance-Systemen genutzt werden, um die bestehenden Unsicherheiten weiter zu reduzieren. Auf diese Weise ist es möglich, einen dynamischen Governance-Rahmen weiterzuentwickeln, der die kreative Kraft der Gesellschaft nicht hemmt, sondern die Erfindung, Innovation und Verbreitung der digitalen Landwirtschaft fördert.

VII. Überwindung des fehlenden Vertrauens

Eine zentrale Hürde der Digitalisierung der Landwirtschaft ist derzeit das Fehlen von Vertrauen der Landwirte. Nur wenn die Landwirte bereit sind, ihre Daten mit anderen Interessengruppen zu teilen, beispielsweise mit den Agrarunternehmen, die die digitalen Landwirtschaftstechnologien entwickeln, kann die Marktfähigkeit jenseits von finanziellen Anreizen wie das Investitionsprogramm Landwirtschaft (die sog. Bauernmilliarde)²⁰ erreicht werden. Empirische Untersuchungen in den Vereinigten Staaten, Australien und Europa haben jedoch ergeben, Landwirte nur beschränkt bereit sind, dies zu tun²¹.

1. Ursachen des fehlenden Vertrauens

Landwirte misstrauen den Agrarunternehmen häufig, da die Unternehmen ihre Daten für den Aufbau anderer Unternehmen und Dienstleistungen wiederverwenden und den Landwirt dabei ausschliessen könnten, so dass dieser nicht in der Lage ist, an den Vorteilen teilzuhaben.²² Alternativ können Agrarunternehmen die erworbenen Betriebsdaten verwenden, um Entscheidungen an der Börse zu beeinflussen, um Profile der Landwirte zu erstellen und diese Profile an Dritte zu verkaufen, beispielsweise an Unternehmen, die an den Präferenzen der Landwirte interessiert sind oder an andere

²⁰ <https://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/58/nav/2144/article/36725.html>

²¹ Nachweise bei van der Burg/Wiseman/Krkeljas, Trust in farm data sharing: reflections on the EU code of conduct for agricultural data sharing, in Ethics and Information Technology 2020, <https://doi.org/10.1007/s10676-020-09543-1>

²² Hierzu und im Folgenden van der Burg/Wiseman/Krkeljas, Trust in farm data sharing: reflections on the EU code of conduct for agricultural data sharing, in Ethics and Information Technology 2020, <https://doi.org/10.1007/s10676-020-09543-1>

Interessengruppen wie Forscher, Regierungen, NGOs, Banken, Versicherungsunternehmen usw. Empirische Untersuchungen zu den Ursachen sind relativ jung²³. Dabei tritt ein vielschichtiges Mosaik von Ursachen zu Tage.

1. Der Datenschutz, da landwirtschaftliche Betriebe private Unternehmen sind und daher die Landwirte die Kontrolle über die Daten erhalten wollen, die Informationen über ihre landwirtschaftlichen Betriebe enthalten²⁴

2. Das Dateneigentum und damit die Frage, wer der Eigentümer der Daten ist und wer daher das Recht hat, den Wert der Daten zu nutzen und davon zu profitieren²⁵

3. Ein Unbehagen der Landwirte über den Datenaustausch als Reaktion auf die Verschiebung der Machtverhältnisse, die die digitalen Technologien im sozialen Netzwerk der landwirtschaftlichen Betriebe verursachen und damit die Frage nach einer fairen und gerechten Verteilung der Leistungen auf und Verantwortlichkeiten innerhalb dieses Netzwerks²⁶.

2. Private/verbandliche Initiativen

Da das gesetzte Recht bislang weder klare und sorgfältig ausgearbeitete Regelungen für den angemessenen Umgang mit den ethischen, rechtlichen und sozialen Auswirkungen digitaler Agrartechnologien auf landwirtschaftliche Unternehmen und Beziehungen entwickelt hat noch konnte (s.o.), haben Interessengruppen (Landwirte, ihre Interessenverbände und Agrarunternehmen aus dem Bereich der digitalen Landwirtschaftstechnologien) ihre eigenen Richtlinien entwickelt, um die Praktiken des agrarischen Datenmanagements zu verbessern und eine Vertrauensbasis zu schaffen. Diese Richtlinien sind weltweit in verschiedenen Verhaltenskodizes über die Grundsätze zum Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit in der Landwirtschaft sowie Verhaltenskodizes für Daten zusammengestellt worden. So wurden bereits im Jahr 2014 in den USA die Datenschutz- und Sicherheitsgrundsätze des American Farm Bureau für Farmdaten²⁷ niedergeschrieben. Im Anschluss an diese Initiative wurde 2014 der neuseeländische Verhaltenskodex für landwirtschaftliche Daten entwickelt²⁸. 2019 wurde der EU-Verhaltenskodex für den Austausch landwirtschaftlicher Daten im Rahmen einer vertraglichen

²³ Wiseman/Sanderson/Lachlan Robb, Rethinking ag data ownership. *Farm Policy Journal* 2018, 15(1), S. 71–77; Janzen, Data ownership questions—And why they're important. *Future Farming*, 3 October. Retrieved October 20, 2019, <https://www.futurefarming.com/Tools-data/Articles/2018/10/Data-ownership-questions--and-why-theyre-important-340743E/>; Schuster, Big data ethics and the digital age of agriculture. *Resource*, 24 (2017), S. 20f.

²⁴ Sykuta, Big data in agriculture: Privacy, property rights and competition in ag Data Services. *International Food and Agribusiness Management Review*, 19 (2016), S. 57–74.

²⁵ De Beer, Ownership of open data: Governance options for agriculture and nutrition, 2016; Poppe/ Bogaardt/Wal, The economics and governance of digitalisation and precision agriculture. Briefing paper 4. Precision agriculture and the future of farming in Europe. Technical horizon scan. Brussels 2016.

²⁶ Van der Burg/Bogaardt/Wolfert, Ethics of smart farming: current questions and directions for responsible innovation towards the future. *NJAS Wageningen Journal of Life Sciences* (2019). <https://doi.org/10.1016/j.njas.2019.01.001>; Rodriguez/de Voil, / Rufno, / Odendo/ van Wijk, M. T., To mulch or to munch? Big modelling of big data. *Agricultural Systems*, 153 (2017), S. 32–42.

²⁷ Privacy and Security Principles for Farm Data 2021, abrufbar unter <https://www.fb.org/issues/innovation/data-privacy/privacy-and-security-principles-for-farm-data>

²⁸ New Zealand Farm Data Code of Practice, abrufbar unter <https://www.farmdatacode.org.nz/#:~:text=The%20Farm%20Data%20Code%20of,and%20data%20storage%20and%20security.>

Vereinbarung (im Folgenden als EU-Kodex bezeichnet) entwickelt und eingeführt²⁹. Als vorläufig letztes Dokument findet sich im Jahr 2020 Australian Farm Data Code der National Farmers Federation³⁰.

Wir wollen uns im Folgenden mit dem EU-Kodex auseinandersetzen:

VIII. EU - Code of conduct on agricultural data sharing by contractual agreement

1. Rechtsnatur

Dieser Verhaltenskodex wurde 2018 gemeinsam von CEETAR, CEJA, CEMA, COPA-COGECA, ECPA, EFFAB, ESA, FEFAC und Fertilizers Europa entwickelt und 2019 von Animalhealth Europe und CLIMMAR unterstützt.

Damit wird bereits die Rechtsnatur dieses Codex deutlich. Es handelt sich um ein Dokument eines Sektors der Landwirtschaft. Er entfaltet weder eine verbindliche Wirkung für Dritte noch soll er für die Beteiligten eine Selbstverpflichtung begründen. Vielmehr als ein Kodex handelt es sich dabei um unverbindliche Leitlinien, die den nationalen Vertragsmodellen zugrundegelegt werden sollen³¹.

2. Vertragsrecht als Gegenstand

Der Kodex hat die vertraglichen Beziehungen zum Gegenstand und gibt, wie dargelegt, Leitlinien für die vertragliche Verwendung landwirtschaftlicher Daten, insbesondere das Recht auf Zugang und Nutzung der Daten. Darin wird anerkannt, dass es notwendig ist, dem Datengenerierer (demjenigen, der die Daten entweder mit technischen Mitteln oder selbst erstellt bzw. gesammelt hat oder der Datenanbieter zu diesem Zweck beauftragt hat) eine führende Rolle bei der Kontrolle des Zugangs zu und der Nutzung von Daten aus seinem Unternehmen einzuräumen und von der Weitergabe der Daten an alle Partner zu profitieren, die ihre Daten verwenden möchten.

Die Unterzeichner des Kodex sind der Ansicht, dass für Landwirte/innen der Zugang zu genauen landwirtschaftlichen Daten für die Entwicklung der digitalen Landwirtschaft unerlässlich ist, damit Landwirte/innen und Genossenschaften mit weniger Ressourcen mehr produzieren können. Um die Vorteile der digitalen Landwirtschaft voll ausschöpfen zu können, muss der Datenaustausch zwischen verschiedenen Partnern der Agrar- und Lebensmittelkette fair und transparent gestaltet werden. Dabei wird die Vielfalt der zu unterscheidenden Akteure im Bereich der digitalen Landwirtschaft deutlich:

Das Dokument orientiert sich weitgehend am Datenschutzstandard, den die DSGVO vorgegeben hat, zum Teil weicht es aber erheblich hierfür zugunsten des Landwirts/in ab. Ausgangspunkt ist ganz im Sinne des Datenschutzrechts, dass eine ausdrückliche und bestimmte Vereinbarungen zwischen den Beteiligten erforderlich sein soll, die eine Datennutzung ermöglicht.

Personen- und betriebsbezogener Daten dürfen ohne Zustimmung nicht erhoben werden. Hier ist der Umstand bemerkenswert, dass beide Dateitypen trotz unterschiedlicher rechtlicher Schutzregime

²⁹ EU - Code of conduct on agricultural data sharing by contractual agreemen, abrufbar unter <http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1370911/>

³⁰ Australian Farm Data Code, abrufbar unter <https://nff.org.au/programs/australian-farm-data-code/>

³¹ Härtel spricht auch zutreffend von einer Branchenempfehlung, Härtel, Agrarrecht 4.0, in: Frenz (Hrsg.), Handbuch Industrie 4.0, Berlin 2020, S. 144.

gleichgesetzt werden. Hinsichtlich des Schutzmaßstabs ist zunächst festzustellen, dass im Rahmen der digitalisierten Landwirtschaft ein Potpourri an Daten verarbeitet wird: Von den persönlichen Daten des Betriebsinhaber über Angaben über den Betrieb, die Bewirtschaftung, Ernteerträge bis hin zu klimatischen Angaben oder Angaben zur Bodenqualität.

Der deutsche Gesetzgeber hat sich im Gegensatz zu anderen Vorbildern³² entschieden, juristische Personen und Personenmehrheiten aus dem Anwendungsbereich des BDSG auszunehmen. Im Grunde verwirklichen damit die bundesdeutschen Regelungen im BDSG den Grundrechtsbezug der Datenschutzregelungen, da sie als Ausprägung der Menschenwürde das Persönlichkeitsrecht eines natürlichen Menschen voraussetzen³³.

Die Datenschutzregelungen des Bundes und der DSGVO gelten daher zunächst nur für personenbezogenen Daten. Bei den unternehmensbezogenen Daten kann man zwischen Sach- und Geodaten unterscheiden. Unter Sachdaten sind Angaben zu verstehen, die sich auf einen Sachverhalt oder ein Ereignis der Außenwelt, jedoch nicht unmittelbar auf eine natürliche Person beziehen³⁴. Geodaten sind digitale Informationen, deren räumliche Lage auf der Erdoberfläche ausgewiesen ist (Lokalisierungsdaten, etwa GPS-Koordinaten) sowie raumbezogene beschreibende oder abbildende Daten³⁵. Dazu gehören etwa Angaben zu Bebauung, Nutzung, Klima, Topographie, Versorgung mit öffentlichen Einrichtungen, statistische Angaben zum Bevölkerungsaufbau, sozio-ökonomische Kennziffern, Luftaufnahmen, Straßenfrontbilder (Geofachinformationen). Raumbezogene Informationen können zwar auch in vielfältigen Beziehungen zu zahlreichen Personen gesehen werden.

Werden Sachdaten oder Geodaten ohne Verknüpfung mit Daten verarbeitet, die der Identifikation von Personen dienen, so sind sie grundsätzlich nicht als personenbezogene Daten anzusehen. Der Grund liegt darin, dass eine exklusive Zuordnung zu einer Einzelperson, wie das informationelle Selbstbestimmungsrecht voraussetzt, bei Sachdaten typischerweise nicht besteht. Sachen stehen vielmehr in Beziehung zu vielen Personen und verändern sich im Zeitablauf. Bei ihrem vollen Einbezug in den Anwendungsbereich des BDSG wäre dieses Schutzsystem nicht mehr praktikabel, weil meist die Rechte mehrerer oder vieler Berechtigter zu beachten wären. Isoliert verarbeitete Sachdaten sind somit keine personenbezogenen Daten³⁶.

Geodaten, d.h. die Erdoberfläche, ihr öffentlich zugängliches Aussehen und die einzelnen Bereichen zugewiesenen physikalischen oder sozio-ökonomischen Kennwerte sind typische soziale Gegebenheiten und daher nicht als personenbezogen einzustufen. Auch Geodaten können jedoch Personenbezug erhalten, wenn sie im Kontext mit Angelegenheiten bestimmter einzelner Personen verarbeitet werden.

³² Stancke, Grundlagen des Unternehmensdatenschutzrechts – gesetzlicher und vertraglicher Schutz unternehmensbezogener Daten im privaten Wirtschaftsverkehr, „BB“ 2013, 1418, (1419).

³³ Vgl. BVerfG, Urteil v. 15.12.1983 – BvR 209/83, 1 BvR 484/83, 1 BvR 440/83, 1 BvR 420/83, 1 BvR 362/83, 1 BvR 269/83 = BVerfGE 65, 1 – Volkszählung.

³⁴ Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Datenschutz-Wiki, Kommentare und Erläuterungen zu § 3 Abs. 1; https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/

³⁵ Ebd.

³⁶ H. Schild in: H. Wolff/S. Brink (Hrsg.), Datenschutzrecht in Bund und Ländern, München 2013, BDSG, § 3 Rn. 23.

Die Abgrenzung ist damit schwierig, wenn die von einer Person erhaltenen Daten nur indirekt Rückschlüsse auf ihre Identität ermöglichen. Das BDSG und die frühere Richtlinie 95/46/EG (EU-Datenschutzrichtlinie) thematisieren dieses Abgrenzungsproblem nicht. Im Schrifttum und in der Praxis werden unterschiedliche Positionen eingenommen.

Folgt man der Theorie vom "absoluten" Datenbegriff reicht es aus, wenn es objektiv möglich ist, mithilfe eines Datums eine konkrete Person zu bestimmen, auch wenn dazu die nutzende Person bzw. das nutzende Unternehmen Informationen von Dritten benötigt³⁷. Das gilt unabhängig davon, ob es wahrscheinlich ist, dass eine solche Mitwirkung jemals erfolgt.

Die Theorie vom "relativen" Datenbegriff knüpft die Kategorisierung der Daten als personen- oder unternehmensbezogen an die Frage, inwieweit die konkrete datenverarbeitende Stelle selbst die Möglichkeit hat, eine bestimmte Person zu ermitteln. Informationen von außerhalb sind hiernach nicht relevant³⁸.

Bei der digitalisierten Landwirtschaft ist zu berücksichtigen, dass bei den Dienstleistungserbringern nicht einzelne Daten, sondern große Datenmengen in Datenbanken gesammelt werden. Kraftfahrzeuge, Fuhrpark und Lager produzieren Daten, die man ohne weiteres mit den Landwirten in Verbindung bringen. Sie geben Aufschluss über die Bewirtschaftungsform des Landwirts, die zurückgelegten Entfernungen und das Bedienverhalten des Anlagennutzers³⁹. Wenn der Dienstleistungserbringer durch die Verknüpfung personen- und sachbezogener Daten die Identität einer konkreten Person bestimmen kann, liegt nach beiden Theorien ein Personenbezug vor, mit der Folge, dass die datenschutzrechtlichen Anforderungen einzuhalten sind. Grundsätzlich ist damit davon auszugehen, dass es sich im Zweifel bei den Daten des Datenbankbetreibers um personenbezogene Daten handelt. Nur soweit die Daten nachweislich bereits vor deren Weiterverarbeitung anonymisiert wurden, handelt es sich weiterhin um "nur" unternehmensbezogene Daten.

Ohne Zustimmung sollen Daten konsequenterweise nur als anonyme Daten verwendbar sein. Bereits dieses ermöglicht jedoch eine zumindest für wissenschaftliche Zwecke verwertbare Veröffentlichung der Daten. Die Datennutzung muss des Weiteren vom Grundsatz der Zweckbindung der Daten geprägt sein. Im Datenschutzrecht gilt der Grundsatz der Zweckbindung, d.h. Daten dürfen nur für den Zweck verarbeitet werden, für den sie erhoben wurden. Der Betroffene ist bei der Erhebung seiner Daten über die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten zu informieren. Werden die Daten für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke, d.h. im Zusammenhang mit der Abwicklung von Verträgen oder der Pflege von Kundenkontakten, verwendet, ist eine nachträgliche Änderung des Zwecks zulässig. Die Zweckänderung ist dabei beim Vorliegen berechtigter Interessen des Verarbeitenden, eines Dritten oder der Öffentlichkeit zulässig. Für die Datensammlung im Rahmen der digitalisierten Landwirtschaft ist von besonderer Bedeutung, dass ein generelles zweckfreies Vorhalten von Daten unzulässig ist. Die datenverarbeitende Stelle ist trotzdem verpflichtet, einen bestimmten Zweck für das Vorhalten von Daten festzulegen.

³⁷ H. Schild in: H. Wolff/S. Brink (Fn. 46), BDSG, § 3 Rn. 17 ff.; U. Dammann in: S. Simitis (Hrsg.), BDSG, 7. Auflage, Baden-Baden 2011, § 3 Rn. 20 ff.

³⁸ Ebd.

³⁹ <http://www.cr-online.de/blog/2016/02/17/acht-thesen-zum-dateneigentum/>.

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Frage der Weiterleitung von Daten an Dritte, insbesondere an Behörden. Wenn im Rahmen der digitalisierten Landwirtschaft Betriebsdaten erhoben und gesammelt werden, so löst dieses nicht nur Begehrlichkeiten bei Unternehmen aus, sondern auch bei Behörden und Verbänden. So besteht an der Analyse der Daten über die Verwendung von Düngemittel ein unmittelbares öffentliches Interesse. Die Behörde kann mit dem Datenbankbetreiber einen Zugang zu diesen Informationen vereinbaren, wenn der Landwirt die Zweckbindung und die Nutzungsrechte nicht ausreichend präzisiert. Ist dieses unterbunden, ist ein abstraktes Abrufrecht der Umweltbehörden – vergleichbar zu denen im Finanzbereich – nur aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung zulässig. Hier soll der Grundsatz greifen, dass die Weiterleitung von Daten an Dritte von einem Zustimmungserfordernis des Betroffenen abhängig ist.

Digitalisierte Landwirtschaft beruht auf einer weitgehend automatischen Analyse von Daten. Grundsätzlich sieht § 54 BDSG vor, dass Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn erheblich beeinträchtigen, nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gestützt werden dürfen, die der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale dienen. Ausnahmsweise dürfen automatisierte Entscheidungen jedoch dann herangezogen werden, wenn die Entscheidung im Rahmen eines Vertrags- oder anderen Rechtsverhältnisses zu treffen ist und zugunsten des Betroffenen ergeht; oder die Wahrung der Interessen des Betroffenen anderweitig gewährleistet ist.

Der Datenerheber soll des Weiteren ein jederzeitiges und unbeschränktes Zugriffsrecht haben. Damit wird ein bislang vertraglich in den AGBs der Landtechnikunternehmen zu findendes Exklusivrecht des Serviceanbieters abgelehnt. Der Landwirt/in soll schließlich ein einseitiges Kündigungs- und Lösungsrecht haben.

Der Kodex lässt indes zahlreiche Fragen offen. Sicherlich bedingt durch den weiten Anwendungsbereich, der sämtliche EU-Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen zivilrechtlichen Regelungssystemen umfasst, wird der Vertragstyp einer derartigen Nutzungsvereinbarung nicht näher festgelegt. Hier sind verschiedene Typen denkbar, vom Kauf- über den Dienst- und Werkvertrag bis hin zum Auftrag. Der Kodex orientiert sich darüber hinaus strikt juristisch am bipolaren Verhältnis zwischen Datenerheber und dem Landtechnikunternehmen als Datenverarbeiter. Der Datennutzer als Dritter wird indes nicht einbezogen. Auch wird nicht geklärt wie die Datenzuordnung bei gemeinsamer Nutzung von Landtechnik erfolgen soll. Damit zusammenhängend bleibt die Nutzungsberechtigung bei Datenbanken oder bei neu generierten Daten auf der Grundlage der landwirtschaftlich erhobenen Daten offen. Schließlich bleibt der Umgang mit öffentlichen Daten offen.

IX. Ausblick

Der Governance-Rahmen beruht derzeit zu Recht auf dem Prinzip der Selbstregulierung des Marktes. Die damit einhergehende Flexibilität ist weiterhin solange erforderlich, wie sich der Prozess der Digitalisierung nicht stabilisiert hat, in dem sich auf dem Markt leistungsfähige Prozesse und Standards durchgesetzt haben. Mit dem Fortgang des Stabilisierungsprozesses werden Korrekturen erforderlich sein, die wiederum zunächst im "Schatten der Hierarchie" umgesetzt, ggf. aber ein staatliches Handeln erfordern werden. Inwiefern hier spezifisch agrardigitale Rechtsregelungen geschaffen werden müssen oder ob sich die parallel entwickelnden Lösungen für den Industriesektor bzw. für die

digitale Gesellschaft ausreichen werden, wird sich zeigen müssen. Es mag aber gleichwohl die Prognose erlaubt sein, dass jenseites der technischen Standardisierungsnormen insbesondere im Kartellrecht aufgrund des strukturellen Ungleichgewichts der Akteure im Agrarsektor möglicherweise derart agrardigital-spezifische Regelungen erforderlich werden könnten.